

**ДЕКОРАТИВНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ ФЛОРЫ КРЫМА В УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОГО ГРУНТА БОТАНИЧЕСКОГО САДА ННГУ**

Хрынова Т. Р.

*Ботанический сад Института биологии и биомедицины Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: sad@bio.unn.ru*

Аннотация. Хрынова Т. Р. Декоративные многолетники флоры Крыма в условиях открытого грунта Ботанического сада ННГУ. Приведены итоги ревизии коллекции многолетников открытого грунта Ботанического сада ННГУ на предмет видов крымской флоры, редких и перспективных для декоративного озеленения в условиях Нижегородской области. На территории сада отмечено 393 встречающихся в Крыму видов, 331 вид имеют широкие ареалы, включающие Нижегородскую область, 62 являются в области интродуцентами. В коллекции 48 видов из Красной книги Республики Крым, 13 из них в Красной книге Нижегородской области, 9 не являются в области охраняемыми. Могут быть рекомендованы для декоративного озеленения в условиях Нижегородской области 38 интродуцентов из Крыма и сопредельных флористических провинций. Среди них имеют в Красной книге Крыма категорию 2 (сокращающиеся в численности): *Paeonia tenuifolia* L. и *Tulipa biflora* Pall.; 3 (редкие): *Cerastium biebersteinii* DC., *Paeonia daurica* Andrews, *Iris pumila* Andrews и *Asplenium scolopendrium* L. Данные виды традиционны в декоративном растениеводстве. Многие виды пригодны для выращивания в альпинариях, некоторые устойчивы на полутеневых участках, в сложных цветниках и миксбордерах. Многие регулярно цветут, плодоносят (виды родов *Paeonia* L., *Ornithogalum* L., *Gladiolus* L., *Tulipa* L. и др.) и включаются в списки семян, предлагаемых ботаническим садом для обмена, хорошо разрастаются вегетативно (*C. biebersteinii*, виды рода *Sedum* L., *Thymus kostelekyanus* Opiz), дают самосев (все виды рода *Primula* L.), некоторые натурализовались (*Sedum sexangulare* L., *Viola odorata* L., *Scilla siberica* Haw.). Около половины рекомендованных растений являются раноцветущими, в апреле–мае они демонстрируют весеннюю флору Крыма.

Ключевые слова: ботанический сад, декоративные многолетники, открытый грунт, редкие растения, флора Крыма.

Abstract. Khrynova T.R. Decorative perennials of the Crimean flora in open ground conditions of the Botanical Garden of UNN. The results of an audit of the collection of open ground perennials of the UNN Botanical Garden for species of Crimean flora that are rare and promising for decorative landscaping in the conditions of the Nizhny Novgorod region are presented. On the territory of the garden, 393 species found in Crimea were noted, 331 species have wide ranges, including the Nizhny Novgorod region, 62 are introduced in the region. The collection contains 48 species from the Red Book of the Republic of Crimea, 13 of them are in the Red Book of the Nizhny Novgorod Region, 9 are not protected in our region. 38 introduced species from the Crimea and adjacent floristic provinces can be recommended for decorative landscaping in the conditions of the Nizhny Novgorod region. Among them, in the Red Book of Crimea, category 2 (declining in numbers): *Paeonia tenuifolia* L. and *Tulipa biflora* Pall.; 3 (rare): *Cerastium biebersteinii* DC., *Paeonia daurica* Andrews, *Iris pumila* Andrews and *Asplenium scolopendrium* L. These species are traditional in ornamental plant growing. Many species are suitable for growing in rock gardens, some are stable in semi-shaded areas, in complex flower beds and mixborders. Many regularly flower, bear fruit (species of the genera *Paeonia* L., *Ornithogalum* L., *Gladiolus* L., *Tulipa* L., etc.) and are included in the lists of seeds offered by the botanical garden for exchange; they spread well vegetatively (*C. biebersteinii*, species of the genus *Sedum* L., *Thymus kostelekyanus* Opiz), self-sow (all species of the genus *Primula* L.), some have become naturalized (*Sedum sexangulare* L., *Viola odorata* L., *Scilla siberica* Haw.). About half of the recommended plants are early flowering; in April–May they demonstrate the spring flora of Crimea.

Keywords: botanical garden, flora of Crimea, ornamental perennials, open ground, rare plants.

Коллекция травянистых растений Ботанического сада ННГУ в открытом грунте сейчас насчитывает 2133 наименования (видов, внутривидовых таксонов, сортов) растений. Среди них есть аборигенные виды, естественно произрастающие на территории Ботанического сада, виды, встречающиеся на территории Нижегородской области, но в других ботанико-географических подрайонах, но в большинстве, конечно, – интродуценты. Они выращиваются в различных экспозициях, в том числе тематических. В настоящее время отсутствуют

экспозиции географические, но коллекция в целом формируется таким образом, чтобы в ней присутствовали представители всевозможных флор. В данном сообщении отражены итоги ревизии коллекции на предмет видового состава растений крымской флоры, в том числе редких и перспективных для декоративного озеленения в условиях открытого грунта Нижегородской области.

Во флоре Крыма зарегистрировано 2560 аборигенных видов, среди которых насчитывается 250 эндемиков [1–3, 5, 6, 9]. На территории Ботанического сада ННГУ произрастает 393 вида, встречающихся в Крыму. Значительная часть их (331 вид) имеют широкие ареалы и произрастают, в том числе, в различных ботанико-географических подрайонах Нижегородской области. Остальные (62 вида) – являются в Нижегородской области интродуцентами. Номенклатура таксонов нами приводится по ресурсу World Flora Online [10].

Ботанического сада ННГУ основан в 1934 г. профессором Сергеем Сергеевичем Станковым. Сад расположен на 56 15' с. ш. и 44 20' в. д., 182 м н. у. м. Площадь в настоящее время составляет 35,2 га. Климат умеренно-континентальный, с холодной снежной зимой и недолгим умеренно жарким летом. Средняя годовая температура воздуха +5,3 °С. Средняя месячная температура воздуха от –8,6 °С в январе до +19,7 °С в июле, абсолютный максимум +38,2 °С, абсолютный минимум –41,4 °С. Высота снежного покрова до 113 см (в марте). Сумма осадков за год в среднем 664 мм [7]. Полный сход снега наблюдается 8 апреля (±8 дней). Сад расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов, в районе дубравы, сохранившейся на территории в виде небольших фрагментов и окружающей его с юга и востока. Почвы светло-серые лесные, по механическому составу средние суглинки.

Интродуценты из флоры Крыма выращиваются в нашем саду в следующих экспозициях:

- альпинарии (АЛ) – освещение полное или лёгкая полутень, в основании дренажный слой песка на дорожном полотне, боковые стенки различной высоты и каркас из крупномерного известняка-ракушечника, основной объём грунта из смеси торфа, песчано-гравийной смеси или известкового гравия, при посадке растений сделаны локальные дренажи, в лунки добавлены необходимые компоненты грунта;

- миксбордеры (МБ) – освещение полное, естественный грунт снят на глубину 30–40 см, заложен слой дренажа из речного песка, дно и стенки выстелены нетканым дорожным полотном, периметр из пластиковой бордюрной ленты и бордюрного камня;

- новый систематический участок (НС) – растения в 12-литровых контейнерах, заглублённых в ячейки из дренажной мембраны, для различных растений использованы соответствующие почвенные смеси, поверхность участка застелена дорожным полотном на слое речного песка, поверх засыпана керамзитовым песком, периметр выложен из бордюрного камня;

- орхидный садик (ОС) – теневой участок, планировка регулярная: прямоугольные гряды высотой 25 см с бортиками из плоского шифера заполнены соответствующими грунтами, дорожки между ними выложены тротуарной плиткой;

- посевное отделение (ПО) – полное и рассеянное освещение, семена, молодые растения на подращивании и резервный фонд для замены растений постоянных экспозиций в контейнерах различного объёма с соответствующими почвенными смесями;

- примулярии (ПР) – полутеневой участок: куртины отграничены от дорожек ленточным бордюром и природным известняком, дорожки выстелены нетканым укрывным материалом и заполнены мелкой древесной щепой, и теневой участок: периметр и дорожки между куртинами выложены из гранита и бордюрного камня;

- папоротниковый садик (ПС) – теневой участок, гряды-террасы на дренажном слое из песка и дорожного полотна, стенки выложены из крупномерного известняка-ракушечника, в почвенные смеси добавлены торф и известковый гравий, широкая дорожка между террасами гравийная;

- старые систематические участки (СУ) – освещение полное, растения в натуральном грунте на прямоугольных грядках различной площади, пространство между которыми в естественном задернении;

- хостарий (ХО) – теневой участок, периметр и сеть дорожек выложены из пиленого гранита;

- эргазиофиты (ЭР) – растения, ранее выращиваемые в различных экспозициях и натурализовавшиеся на территории ботанического сада, в основном в дендрарии.

В коллекции травянистых растений открытого грунта нашего сада 48 видов, занесенных в Красную книгу Республики Крым [5]. Из них 13 видов (*Adonis vernalis* L., *Verbascum phoeniceum* L., *Cephalanthera rubra* (L.) Rich., *Cypripedium calceolus* L., *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, *Epipactis palustris* (L.) Crantz, *Epipogium aphyllum* Sw., *Orchis militaris* L., *Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb., *Stipa capillata* L., *S. lessingiana* Trin. et Rupr., *S. pulcherrima* K.Koch, *S. tirsia* Steven) включены также и в Красную книгу Нижегородской области [4], а 9 видов (*Pyrola rotundifolia* L., *Convallaria majalis* L., *Iris pseudacorus* L., *I. sibirica* L., *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br., *Neottia ovata* (L.) Bluff et Fingerh., *Platanthera bifolia* (L.) Rich., *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs) не являются в нашей области редкими и охраняемыми.

Введение в культуру в ботанических садах редких растений и дальнейшее внедрение их в практику озеленения – один из вариантов сохранения этих видов. Многие краснокнижные растения стали редкими зачастую не только из-за нарушения их биотопов, но и из-за своей декоративности – сбора на букеты и выкопке. К сожалению, не все они могут использоваться в декоративном озеленении из-за особенностей своей биологии, даже при успешном введении их в культуру в условиях ботанического сада. Так в нашем саду существует хорошая коллекция орхидных (Orchidaceae Juss.) открытого грунта [8], в том числе испытано 24 вида, произрастающих в Крыму и занесённых там в Красную книгу. В большинстве это очень сложные для введения в культуру виды, которые выращиваются на специализированном участке (ОС). Некоторые у нас довольно устойчивы в культуре, но даже их не стоит рекомендовать для городского озеленения, хотя они и очень декоративны, например, представители родов *Cypripedium* L. или *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski. Это относится и к весьма привлекательным злакам рода *Stipa* L., а также к цикламену *Cyclamen coum* Mill. (рис. 1), которые нуждаются при содержании в культуре в особом внимании.

Рис. 1. *Cyclamen coum* Mill. в папоротниковом садике

Однако есть целый ряд видов, ставших редкими в природе, но при выполнении стандартных агротехнических мероприятий вполне устойчивых в культуре и пригодных для использования в качестве декоративных растений. Помимо интересных редких видов могут быть рекомендованы для озеленения в условиях Нижегородской области и другие декоративные интродуценты родом из Крыма и сопредельных флористических провинций,

всего 38 наименований (табл. 1). Не включены в данный список некоторые декоративные однолетники и малолетники (*Malva sylvestris* L. = *M. mauritiana* L., *Androsace maxima* L., *Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns et Anderb. = *Anagallis arvensis* L., *Adonis aestivalis* L., *Verbascum chaixii* Vill.). Мало зимостойка и нуждается в укрытии *Asphodeline taurica* (Pall.) Endl. Некоторые виды не очень декоративны (редкий *Hypericum montbretii* Spach и *Juncus inflexus* L. = *J. glaucus* Sibth.). Устойчивые у нас, но ядовитые растения (*Sambucus ebulus* L. и *Ruta graveolens* L. = *R. divaricata* Ten.) также не рекомендуются для массового озеленения.

Таблица 1. Декоративные многолетники, интродуценты из Крыма и сопредельных флористических провинций, для выращивания в условиях Нижегородской области.

№	Название (категория редкости по: [5])	Условия в БС ИББМ	Рекомендуемое использование
	Сем. CARYOPHYLLACEAE Juss.		
1.	<i>Cerastium biebersteinii</i> DC. (3)	АЛ, СУ	альпинарии, почвопокровное
2.	<i>Dianthus borbasii</i> Vandas	ПО	альпинарии, цветники
3.	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	НС	группы, миксбордеры
	Сем. CISTACEAE Juss.		
4.	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	АЛ, СУ, ПО	альпинарии
	Сем. CRASSULACEAE J.St.-Hil.		
5.	<i>Sedum album</i> L.	АЛ	альпинарии, почвопокровное
6.	<i>S. sexangulare</i> L.	ЭР	почвопокровное
7.	<i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. et C.B.Lehm.	АЛ	альпинарии
	Сем. FABACEAE Juss.		
8.	<i>Galega officinalis</i> L.	НС, ПО	группы, миксбордеры
	Сем. GERANIACEAE Juss.		
9.	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	СУ	цветники, почвопокровное
	Сем. LAMIACEAE Martinov		
10.	<i>Scutellaria orientalis</i> L.	ПО	альпинарии
11.	<i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz (= <i>dzevanovskyi</i> Klok. et Shost.)	АЛ	альпинарии, почвопокровное
	Сем. LINACEAE DC. ex Perleb		
12.	<i>Linum austriacum</i> L.	ПО	солнечные цветники
13.	<i>L. tenuifolium</i> L.	ПО	солнечные цветники
	Сем. PAEONIACEAE Raf.		
14.	<i>Paeonia daurica</i> Andrews (3)	МБ	солнечные цветники
15.	<i>P. tenuifolia</i> L. (2)	АЛ	альпинарии
	Сем. PLANTAGINACEAE Juss.		
16.	<i>Plantago maritima</i> L.	СУ	альпинарии
17.	<i>Veronica gentianoides</i> Vahl	СУ, ПО	альпинарии, миксбордеры
	Сем. POLYGONACEAE Juss.		
18.	<i>Persicaria alpina</i> (All.) H.Gross	МБ	группы
	Сем. PRIMULACEAE Batsch ex Borkh.		
19.	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	ПР	группы, цветники, полутень
20.	<i>P. veris</i> L. ssp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi	ПР	группы, цветники, полутень
21.	<i>P. vulgaris</i> Huds.	ПР	группы, цветники, полутень
22.	<i>P. vulgaris</i> Huds. ssp. <i>sibthorpii</i> (Hoffmanns.) W.W.Sm. et Forrest	ПР, МБ	группы, цветники, полутень
	Сем. RANUNCULACEA Juss.		

23.	<i>Clematis integrifolia</i> L.	НС	группы, миксбордеры
	Сем. ROSACEAE Juss.		
24.	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) G. Beck ex Fritsch (ssp. <i>serpentini</i> (Borbás) Neumayer)	ПО	альпинарии
	Сем. VIOLACEAE Batsch		
25.	<i>Viola odorata</i> L.	ЭР	группы, цветники
	Сем. ASPARAGACEAE Juss.		
26.	<i>Ornithogalum fimbriatum</i> Willd.	АЛ	альпинарии, цветники
27.	<i>O. nutans</i> L.	ХО	цветники, полутень
28.	<i>O. woronowii</i> Krasch.	АЛ	альпинарии
29.	<i>Scilla bifolia</i> L.	АЛ	альпинарии, полутень
30.	<i>S. siberica</i> Haw.	АЛ, ХО, ЭР	альпинарии, полутень
	Сем. IRIDACEAE Juss.		
31.	<i>Crocus angustifolius</i> Weston	АЛ	альпинарии, группы
32.	<i>Gladiolus communis</i> L.	МБ	миксбордеры
33.	<i>G. tenuis</i> M.Bieb.	МБ	миксбордеры
34.	<i>Iris pumila</i> Andrews (3)	АЛ, ПО	альпинарии, группы
	Сем. LILIACEAE Juss.		
35.	<i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult. et Schult. f.	МБ	альпинарии, группы
36.	<i>T. biflora</i> Pall. (2)	АЛ	альпинарии
37.	<i>T. sylvestris</i> L.	СУ, МБ	альпинарии, группы
	Сем. ASPLENIACEAE Newman		
38.	<i>Asplenium scolopendrium</i> L. (= <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman) (3)	ПС	альпинарии, полутень

Среди растений, рекомендуемых для озеленения, есть несколько краснокнижных видов с категорией 2 (сокращающиеся в численности – *Paeonia tenuifolia*, *Tulipa biflora*) и 3 (редкие – крымский эндемик *Cerastium biebersteinii*, *Paeonia daurica*, *Iris pumila*, *Asplenium scolopendrium*) [5]. Однако, данные виды – уже традиционны в декоративном растениеводстве. Очень многие «крымские» виды пригодны у нас для выращивания в различного вида альпинариях: горках, осыпях, подпорных стенках, крупных рокариях, но не только. Есть вполне устойчивые на полутеневых участках (виды родов *Primula* L., *Ornithogalum* L., *Scilla* L., *Asplenium scolopendrium*), в сложных цветниках и миксбордерах (*Dianthus borbassii*, *Gypsophila paniculata*, *Paeonia daurica* и др.). Многие у нас регулярно цветут, плодоносят (виды родов *Paeonia* L., *Ornithogalum* L., *Gladiolus* L., *Tulipa* L. и др.) и включаются в списки семян, предлагаемых Ботаническим садом для обмена, то есть проходят полный цикл развития и вполне устойчивы. Многие хорошо разрастаются вегетативно (*Cerastium biebersteinii*, виды рода *Sedum* L., *Thymus kosteleckyanus*), хороши как почвопокровные, и что необходимо учитывать, включая их в сложные композиции. Некоторые дают самосев (все виды рода *Primula* L., особенно *P. vulgaris* Huds.) и даже стали на территории сада эргазиофитами (*Sedum sexangulare*, *Viola odorata* и др.), но при этом не ведут себя как агрессивные сорные растения, не вытесняют, внедряясь в биоценоз, местные виды. Почти половина из рекомендованных растений являются у нас ранозцветающими, поэтому в апреле–мае наших посетителей встречает в том числе и настоящая «крымская весна» (рис. 2–5).

Рис. 2. Формы *Primula vulgaris* Huds.

Рис. 3. *Primula elatior* (L.) Hill (слева) и *P. veris* L. ssp. *macrocalyx* (Bunge) Lüdi (справа).

Рис. 4. *Præonia tenuifolia* L. (слева) и *Tulipa sylvestris* L. (справа).

Рис. 5. Формы *Iris pumila* Andrews.

Со дня своего основания вот уже 90 лет наш Ботанический сад очень активно участвует в работе по расширению ассортимента декоративного озеленения Нижнего Новгорода. Многие, ставшие теперь традиционными в городских насаждениях растения, первоначально были выращены, испытаны и переданы в озеленение именно Ботаническим садом. В настоящее время, благодаря работе различных проектных и архитектурно-ландшафтных организаций, озеленение Нижнего Новгорода становится всё более интересным и разнообразным, обогащается сортовыми культурными растениями. Для дополнения ассортимента декоративных растений, однако, вполне уместны и «дикари». Большинство рекомендуемых нами видов пока не встречаются в скверах и парках Нижнего Новгорода. Сейчас при реконструкции наших парков большое внимание уделяется созданию образовательно-воспитательной среды, условий для организации просветительской работы, обустраиваются «экологические тропы». Рекомендованные в данном сообщении виды растений могут быть использованы для создания различных тематических экспозиций. Они могут демонстрировать, например, весеннюю флору, а композицию дополнить цветущими позднее культурами для сохранения декоративности в течение всего вегетационного сезона. Могут быть экспозиции географические (в нашем случае – флоры Крыма) или экологические (например, растительность гор и предгорий). Всё это технологически не сложно, как видно из описания экспозиций, в которых выращиваются данные растения в нашем Ботаническом саду.

1. Вахрушева Л. П. Цветной атлас растений Крыма. Книга первая / Н. В. Воробьёва. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2012. – 336 с., цв. илл.
2. Воробьёва Н. В. Цветной атлас растений Крыма. Книга вторая / Л. П. Вахрушева, Н. В. Воробьёва. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2010. – 448 с., цв. илл.
3. Голубев В. Н. Биологическая флора Крыма. – Ялта: НБС-ННЦ, 1996. – 126 с.
4. Красная книга Нижегородской области. Т. 2: Сосудистые растения, моховидные, водоросли, лишайники, грибы. 2-е изд., перераб. и доп. / С. В. Бакка [и др.]; науч. ред. А. В. Чкалов. – Калининград: Издательский дом «РОСТ-ДООАФК», 2017.
5. Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы / Отв. ред. д. б. н., проф. А. В. Ена, к. б. н. А. В. Фатерьга. – Симферополь: ООО ИТ «АРИАЛ», 2015. – 480 с., цв. илл.
6. Определитель высших растений Крыма / Коллектив авторов. Под общ. ред. Н. И. Рубцова. – Л.: Наука, Ленингр. отд., 1972. 550 с.
7. Погода и климат. Справочно-информационный портал. 2004–2024. – URL: <http://www.pogodaiklimat.ru/climate/27459.htm> (дата обращения 25.03.2024)
8. Широков А. И. Результаты создания коллекции орхидных в Ботаническом саду ИББМ ННГУ / А. И. Широков, А. В. Салохин, С. С. Исаев, В. В. Сырова // Охрана и культивирование орхидей: Материалы XI Международной конференции (Нижний Новгород, 25–28 мая 2018 г.) – Н. Новгород: ННГУ, 2018. – С. 31–32.
9. Plants of the World Online (POWO, 2017–2023) – URL: <https://powo.science.kew.org> (дата обращения: 25.03.2024)
10. World Flora Online. Published on the Internet (WFO, 2023). – URL: <https://wfoplantlist.org/plant-list> (дата обращения: 25.03.2024).